

AS TENDÊNCIAS DO MARKETING DIGITAL PÓS PANDEMIA NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

 DOI: 10.5281/zenodo.15750412

Gabriele do Nascimento Neri

*Graduada em Administração pela Faculdade Terra Nordeste – FATENE
(gabrieleneri1996@gmail.com)*

João Luis Josino Soares

*Mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Docente na
Faculdade Terra Nordeste – FATENE (joaojosinoadm@gmail.com)*

Douglas Willyam Rodrigues Gomes

*Mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará –
UECE. Docente na Universidade de Fortaleza – UNIFOR 9 Douglas Willyam
(douglaswillyam@gmail.com)*

Andréa Vieira da Silva

*Especialista em Docência e Gestão na Educação à Distância pela Universidade
Cândido Mendes. Docente na Faculdade Terra Nordeste – FATENE 9 Andrea Vieira
(andreav23.vieira@gmail.com)*

RESUMO

Nos últimos três anos a população global enfrentou uma pandemia em decorrência da COVID-19, ocasionando uma instabilidade na saúde e principalmente na economia de forma mundial. Em virtude disso, muitas empresas tiveram que fechar as portas e outras começaram o trabalho de forma remota, e foram obrigados a se adaptar à nova rotina, com isso, houve um crescimento no mercado *Online*, e foi por meio do *Marketing* digital que as empresas buscaram mostrar e apresentar os seus produtos de uma forma diferente e inovadora. O presente artigo teve como objetivo, mostrar as tendências do *Marketing* digital pós pandemia no município de Caucaia, e como ele tem ajudado no crescimento das empresas no tempo da pandemia, e até os dias atuais. KOTLER, LIMEIRA, MARINHO. Teve como procedimento metodológico um estudo de natureza descritiva, através da abordagem qualitativa transversal e exploratória. Tendo como principais resultados a abertura de uma nova era

mercadológica. Resulta-se, portanto, que a maioria das empresas possuem abertura recente o que constata sua evidência inserção no mundo dos negócios digitais no período pós pandemia. A divulgação com maior frequência consta nas redes sociais por conseguinte compreensão de alcance de maior quantidade de usuários e aplicação estratégica para ampliação de vendas. Conclui-se, portanto, que com a realização deste trabalho espera-se mostrar como o *Marketing* digital contribuiu de forma positiva para as empresas apesar das dificuldades enfrentadas.

Palavras-chave: *Marketing* digital. Pós-pandemia. Empresas

ABSTRACT

In the last three years, the global population has faced a pandemic due to COVID-19, causing instability in health and especially in the economy worldwide. As a result, many had to close their doors and other companies had to work remotely, and were forced to adapt to the new routine, with this, there was a growth in the Online market, and it was through digital Marketing that companies We seek to showcase and present your products in a different and innovative way. This article aimed to show post-pandemic digital marketing trends in the municipality of Caucaia, and how it has helped companies grow at the pace of the pandemic, and up to the present day. KOTLER, LIMEIRA, MARINHO. The methodological procedure was a descriptive study, using a transversal and exploratory qualitative approach. The main results are the opening of a new marketing era. It follows, therefore, that the majority of companies have recently opened, which highlights their presence in the world of digitalbusiness in the post-pandemic period. The most frequent dissemination is on social networks, therefore, understanding the reach of a greater number of users and strategic application to increase sales. It is concluded, therefore, that by carrying out this work we hope to show how digital marketing contributes positively to companies despite the difficulties faced.

Keywords: Digital marketing; Post-pandemic; Companies.

1 INTRODUÇÃO

No ano de 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde) alertou a população global a respeito de uma infecção não identificada, chamada COVID-19. O mundo todo parou, fazendo com que a população passasse por crise sanitária e econômica. Com o passar dos meses, chegou o isolamento, onde empresas tiveram que fechar ou reduzir os funcionários, com isso, a taxa de desemprego aumentou drasticamente já que as empresas tiveram que fechar as portas ou cortar o quadro de funcionários pela metade para conseguirem sobreviver.

No Brasil as empresas que não trabalhavam de forma digital, tiveram que readaptar suas estratégias para não perder seus clientes e aderir ao *e-commerce*. As empresas que já investem no Marketing digital, começaram a investir cada vez mais em estratégia, conteúdo, anúncios e presença digital. Ou seja, as empresas tinham

que se destacar para fidelizar o cliente, como também para aderir novos compradores.

No Ceará as empresas sofreram um grande impacto em suas vendas, e o desemprego aumentou de 14,3% (2020) para 15,1% (2021), de acordo com o IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia do Ceará). Nesse tempo de pandemia, o Marketing digital virou uma tendência, as macro e micro empresas começaram a inovar nos meios de publicidade e divulgação de seus produtos para poder captar seus clientes.

No município de Caucaia os lojistas investiram nas redes sociais, como o *Instagram*, *Whatsapp* para fazer a divulgação de seus produtos e serviços, com um atendimento centralizado, e entregas realizadas por meio dos correios e *Delivery*. Notou-se também que as pessoas que não trabalhavam, criaram lojas online como meio de conseguir sua renda, fazendo divulgações por meio das redes sociais, e entregas que são realizadas no mesmo dia da compra ou por meio de uma rota no dia seguinte.

Nesse sentido, a presente pesquisa está focada nas estratégias do Marketing digital. Especificamente no período de pós-pandemia.

A partir dessa realidade exposta, a pesquisa questiona-se: Quais as tendências do marketing digital pós pandemia no município de Caucaia?

A pesquisa tem como principal objetivo geral analisar as tendências do marketing digital pós pandemia no município de Caucaia. E como objetivos específicos: a) apresentar o comportamento das empresas comerciais de pequeno porte a respeito do uso de marketing digital no período pós-pandemia; b) compreender a importância do marketing digital nas empresas; c) apresentar o crescimento do marketing digital no município de Caucaia.

A importância da pesquisa para a área da administração, mostra resultados de como a internet pode ajudar no crescimento das empresas, como também aos proprietários de pequenos estabelecimentos. Com a experiência profissional obtida em uma empresa de grande porte que fica ao redor de pequenas empresas, é possível notar que mesmo sendo pequenos estabelecimentos, com o marketing elas se tornam grandes e por isso fidelizam os clientes.

Em virtude disso, esse estudo busca apresentar a tendência do marketing no município citado, mostrando sua relevância para as empresas e para os pequenos estabelecimentos como um todo. Mostrando a autonomia e desenvolvimento de cada pequeno negócio, que buscou se adaptar para manter-se no mercado, utilizando o marketing como principal meio para se adaptar e crescer em meio a realidade em que

vivem, no pós-pandemia.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Consequências da pandemia no mercado de trabalho

A pandemia da Covid-19 teve um impacto profundo no mercado de trabalho, afetando principalmente os trabalhadores com menor proteção social e de baixa escolaridade, esses trabalhadores informais foram mais atingidos que os formais.

De acordo com Mattei; Fronza; Heinen, (2020) o Governo Federal não possui um plano de ações devidamente organizado e articulado para amenizar os efeitos da pandemia sobre as atividades econômicas.

A pandemia nos trouxe uma crise econômica atingindo diversos setores do mercado de trabalho, tendo como consequência a queda nas vagas de emprego, e o aumento do desemprego. Devido à falta de emprego, muitas famílias acabaram por optar pelos trabalhos informais, onde não são regulamentados, sem carteira assinada, auxílios e acesso a direitos trabalhistas. Um exemplo é o emprego doméstico, que trabalha por conta própria ou para uma empresa sem ter carteira assinada.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) - 2023, essa abrupta queda na renda já está aumentando o nível de endividamento das famílias, devendo, inclusive, ampliar a inadimplência das mesmas.

No período pandêmico, algumas ações foram realizadas pelo poder público para manutenção dos vínculos de trabalho. Segundo o Dieese (2020) a garantia de emprego só é válida para os trabalhadores diretamente afetados pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato de trabalho. Os demais trabalhadores da empresa podem ser dispensados.

No Brasil, os setores mais afetados pela crise do coronavírus foram aqueles que atuam no comércio varejista e aqueles que não trabalhavam de carteira assinada, ou seja, os prestadores de serviços.

Em virtude disso, houve a necessidade de se adaptar à nova realidade, buscando meios para complementar a renda, havendo assim, um crescimento de vendas de produtos de forma *Online*, fazendo o uso do Marketing para ampliar o crescimento das vendas e expandir a divulgação das mercadorias.

2.2 A importância do marketing digital nas empresas

O Marketing é uma importante ferramenta da administração que as empresas usam como estratégia para chamar a atenção de seus clientes. E o mundo digital vem permitindo que todos tenham acesso livre a diversos produtos e serviços.

De acordo com Sampaio e Tavares (2016), as empresas têm que usar o marketing digital como uma ferramenta de relacionamento, pois a mesma além de ajudar na realização da compra, ajuda também na realização de um sonho de um cliente em conseguir aquele produto.

Os autores também afirmam que o marketing digital é uma forma das empresas estarem presentes no mundo dos negócios utilizando as mídias sociais, mantendo assim um contato mais próximo com o cliente.

Para Limeira (2010 p. 10), o conjunto de ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos, como a internet, em que o cliente controla a quantidade e o tipo de informação recebida.

A autora afirma que o Marketing digital tem sido um grande aliado das empresas, onde a internet é utilizada como ferramenta de diálogo entre a empresa e o consumidor, fazendo com que ela tenha um diferencial competitivo no mercado. Como o uso das redes sociais, *e-mails* e meios de propaganda *Online*.

Podemos dizer que o meio digital transformou o comportamento do consumidor e o impacto da internet continuará se expandindo a partir do momento em que novas pessoas vão se conectando.

2.3 Marketing digital no município de Caucaia

O Marketing digital no município de Caucaia vem ganhando cada vez mais espaço, e muitas empresas no município adotaram esse processo social e digital e passaram a investir cada vez mais em produtos e serviços na rede, pois por meio dele, a venda e o relacionamento com cliente ficam cada vez maiores. Através dos serviços *Online* o contato é facilitado, aproximando o consumidor. Podendo ocorrer por sites, *e-mails*.

Enquanto os meios tradicionais de comunicação e publicidade demoram muito para veicular seu trabalho, ou seja, censurar seu conteúdo, a internet, por exemplo, é um meio mais simplificado e direto. (Furlan *apud* Marinho 2013, p. 8)

Conforme os autores, as redes sociais sendo usadas como ferramenta de comunicação possibilitam uma resposta mais rápida, além de uma melhor interação entre as lojas e os seus consumidores.

Além de encontrar um jeito de se comunicar efetivamente com os clientes, se especializando cada vez mais. Uma vez que o mundo está sempre avançando em tecnologia, o digital deve acompanhar as novidades do mundo virtual.

Conforme Bertholdo (2020), uma loja virtual pode ser considerada como um site de vendas, onde nesse ambiente virtual, pode realizar transações de compra e venda. Ou seja, o avanço tecnológico é uma importante ferramenta de estratégia de comunicação. Os atuais modos de comunicação possibilitados pela era digital mostram como a sociedade pode progredir com o uso da tecnologia. A internet é uma delas, uma forma progressiva de facilitar a comunicação entre o lojista e seu potencial cliente.

Os consumidores na pandemia estavam cada vez mais preocupados com a qualidade dos produtos que iriam consumir, e muitas vezes compartilham sua satisfação e insatisfação com as compras realizadas pela internet. E conseqüentemente, as empresas que investem em Marketing digital estão contribuindo cada vez mais para ampliar a forma de diálogo com seus clientes, sempre focando na criação de oportunidades para se manter à frente de seus concorrentes.

E o marketing digital bem feito não se parece com marketing. Pois cada conteúdo é feito de forma exclusiva para um produto exclusivo.

2.4 As vantagens do marketing digital para as pequenas lojas

Quando tratamos de Marketing digital e e-commerce, também devemos levar em consideração o aumento à adesão aos serviços de internet, e podemos observar que os consumidores tendem mais para as empresas menores, pois estas possuem um contato maior com o cliente, uma vez que as grandes empresas fazem uso das redes sociais como uma espécie de vitrine de seus produtos e serviços. Para Correia (2021) Isso modifica o jeito que o público analisa o valor agregado ao produto, notando a diferença de uma oferta real à sua frente a uma vitrine de exposição.

De acordo com o autor, os consumidores possuem um contato mais acessível com um comerciante de uma empresa menor, podendo notar a atenção que lhe é

dada por este. Para Premebida (2021) o e-commerce aborda questões de transações realizadas de maneira 100% online.

Boa parte das lojas têm seu portal de vendas no e-commerce ou insere-se, mesmo que lentamente no ambiente virtual, para que o cliente possa escolher a loja na qual irá comprar, escolher o produto e escolher o método de pagamento tudo de maneira digital, restando apenas o serviço de logística, o qual é feito de modo físico.

Com o avanço da internet e seus meios de vendas Online, a população busca as mais variadas categorias de produtos e serviços através dos meios tecnológicos, como computadores, smartphones e tablets. E independente da forma que o consumidor acesse o mercado virtual, aquele com maior variedade e diferenciação do mercado vai chamar a atenção do consumidor.

Assim, o Marketing pode ser visto como “a arte de descobrir oportunidades, desenvolvê-las e lucrar com elas” (KOTLER, 2000, p. 24).

De acordo com o autor, o marketing não é simplesmente utilizado para vender produtos ou serviços, mas que estas vendas são, sim, resultados do marketing; no entanto, o foco principal dele é atender de maneira ampla as necessidades e desejos dos clientes.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as tendências de marketing digital em empreendimentos comerciais pós pandemia situados no município de Caucaia, que está localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, com 355.679 habitantes. A pesquisa de campo do presente artigo foi realizada no Mega Center localizado na Rua Av. Edson da Mota Correia, nº 763 – Centro de Caucaia - CE.

Como procedimento metodológico esta seção consiste em apresentar uma descrição das etapas necessárias para obtenção dos dados, as respectivas tabulações e análises.

A pesquisa é aplicada e de caráter descritiva, que segundo Silva (2001), busca descrever características de determinado fenômeno, envolvendo ferramentas padronizadas para a obtenção da coleta de dados.

A coleta de dados dar-se-á através da abordagem qualitativa e quantitativa.

Em relação à pesquisa qualitativa segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 70), considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou seja, um

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. Gerhardt e Silveira (2009) afirma que a pesquisa quantitativa se concentra na objetividade que recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno (apud FONSECA, 2002, p. 33).

Como instrumento de coleta de dados foi elaborado um formulário estruturado, para aplicação com proprietários de estabelecimentos comerciais de pequeno porte instalados no Mega Center situado no município de Caucaia-CE. Segundo Ferreira (2020), o formulário é um documento pré-estruturado, possuindo campos para preenchimento de informações e dados, dispostos e organizados para um determinado fim.

Quanto à aplicação dos formulários, optou-se pela utilização como recurso online através de links com o uso do Google Drive (Google Docs). Com o auxílio da ferramenta Google Drive utilizando os “Formulários” foi distribuído e respondido online no perímetro da pesquisa.

O período da aplicação ocorreu no meio do primeiro semestre de 2024.1, no mês de abril com os empreendedores do MEGA CENTER Caucaia que foram identificados como proprietários de estabelecimentos de pequeno porte total estimado de 20 respondentes, dentre 20 instalados no shopping. Os critérios de escolha dos sujeitos para participação da entrevista foi por conveniência levando em consideração interesse em participar de forma voluntária e que estivesse na condição de proprietário ou representante do empreendimento.

O método de análise dos dados para a pesquisa qualitativa foram realizados os resumos das falas dos sujeitos com vistas a embasar os demais dados levantados e dar amplitude discursiva. A análise das opiniões sobre o marketing digital e de suas aplicações. Já de forma quantitativa utilizou-se a estatística tabular descritiva que consiste na apresentação dos resultados a partir de frequência obtidas a partir do questionário de múltiplas escolhas. De acordo com Gil (1999, p. 42), a pesquisa pode ser descrita “[...] como o processo formal e sistêmico de desenvolvimento do método científico, que tem como objetivo descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”.

4 ANÁLISE DE DADOS

Através dos resultados obtidos com a pesquisa, foi possível verificar o tempo

de atividade dos estabelecimentos (Figura 1) e os conhecimentos a respeito do marketing digital (Figura 2). Na primeira parte, compreende a apresentação do ano de abertura e a utilização do marketing digital pelas empresas entrevistadas.

Fonte: dados da pesquisa (2024)

Pode-se observar que 40% das empresas possuem seu funcionamento em período anterior ao ano de 2010; já 15% realizou o início de suas atividades entre 2010 a 2014; 10% com abertura entre 2015 e 2019; e 35% iniciando o negócio entre 2020 e 2024. Com os dados, percebe-se que há empresas com tempo de funcionamento em seus extremos de maior tempo e mais recentes na decisão de início do empreendimento. De acordo com o SEBRAE (2008), as MPEs desempenham no cenário econômico um grande papel na geração de empregos e no fornecimento de bens/serviços para empresas de grande porte.

Quando questionadas a respeito do conhecimento, mesmo que básico, de marketing digital, tem-se que 95% afirmam possuir noção a respeito das ferramentas; já 5% declaram não conhecer. Tais dados certificam as perspectivas atuais dos negócios com a necessidade de uso de instrumentos digitais como fator estratégico.

Fonte: dados da pesquisa (2024)

Dentre os sujeitos respondentes a possuir algum nível de conhecimento a respeito do marketing digital observou-se que 85% dos estabelecimentos utilizam as

ferramentas do marketing digital; 10% não usam as ferramentas fornecidas; e 5% usam com pouca frequência, conforme Figura 2.

Fonte: dados da pesquisa (2024)

A figura 3 apresenta os meios de divulgação, estes que compreendem o investimento das empresas para alcançar os clientes em potencial podendo ser com instrumento on-line ou off-line. Foi constatado que 85% usam as mídias digitais, como as redes sociais, sites e etc.; e 10% correspondente a indicação de clientes que já frequentam o estabelecimento; e 5% através de mídias off-line como rádio, outdoor, revistas, jornais, etc.

Fonte: dados da pesquisa (2024)

Quanto aos benefícios proporcionados pelo marketing digital, 55% conseguem ter um número maior de alcance de pessoas; já 25% afirmam que os produtos possuem maior visibilidade; e 20% destacam que a sua marca ficou mais conhecida. Não houve respondentes que relataram não perceber a diferença, conforme ilustra a Figura 4.

Quando questionados a respeito de perceber um alcance maior da divulgação dos produtos ofertados pela empresa através da utilização das redes sociais obteve-se representação significativa quanto a afirmação positiva, sendo 95% entre os

respondentes; já 5% relatam não haver um maior alcance. Por mais que se entenda que a virtualização dos negócios seja uma crescente atualmente, ainda existem organizações que relatam não possuir um maior número de alcance. De acordo com Oliveira (2020), O marketing nas pequenas empresas, também tende a ser um processo social, onde através da criação, das ofertas e de trocas dos produtos de maior valor, com outros indivíduos e grupos, obtendo o que se necessitam ou desejam, fazendo assim com que tanto a empresa quanto o consumidor saiam beneficiados.

Fonte: dados da pesquisa (2024)

Com todo esforço de divulgação nos diversos meios, plataformas, espaços físicos, tem-se que deve existir uma conversão para a venda propriamente dita. Sendo assim, foi questionado a respeito do impacto do uso das redes sociais na comercialização dos produtos ofertados, conforme consta na Figura 5. Observe-se que 95% afirmam que as redes sociais impactam consideravelmente nas vendas, podendo ser elas positivas ou negativas; 5% relatam que não ocorreram mudanças.

Não se obteve respostas no que diz respeito à diminuição de vendas e/ou a não percepção da diferença.

Quando questionados sobre a realização de um grande investimento para a implementação do marketing digital da empresa, 50% dos entrevistados afirmaram que sim, que houve essa necessidade para a implementação do mesmo, e 50% não tiveram um grande investimento para implantar o marketing digital. De acordo com Poser (2010) as empresas têm que usar o marketing como uma ferramenta de relacionamento sólida e fiel com os clientes onde estes não buscam somente realizar uma compra, mas, também a realização de um sonho.

Figura 6: Processo de adaptação para a divulgação nas redes sociais

Fonte: dados da pesquisa (2024)

Diante do processo de adaptação para divulgação nos meios digitais, questionou-se quanto a dificuldade, tendo que 55% informou que não tiveram dificuldade, pois já era utilizado no estabelecimento há muito tempo; já 35% relatou que parcialmente encontrou dificuldades, mas mesmo assim se desafiaram no processo de adaptação às redes sociais; 10% dos sujeitos responderam que foi difícil, pois os mesmos não haviam conhecimento adequados à utilização das redes sociais.

Figura 7: Público atingido pelas redes sociais.

Fonte: dados da pesquisa (2024)

Por intermédio das postagens pelas redes sociais, foi questionada a percepção acerca da localidade de origem com maior frequência dos seus clientes, sendo apontado que na maioria (50%) são de Fortaleza que adquirem seus produtos pelas redes sociais; já 45% são de Caucaia; e 5% oriundos de outras localidades. Tais informações são relevantes para que possam utilizar-se de forma mais estratégica as ferramentas digitais com vistas em resultados positivos para a empresa.

Figura 8: Ano que começou a venda online.

Fonte: dados da pesquisa (2024)

Durante a pandemia, muitos estabelecimentos começaram a vender de forma online, e diante desta realidade, foi questionado aos indivíduos o ano em que começaram a atuar mais efetivamente com as vendas virtuais. Constatou-se que 45% dos entrevistados optaram por vender entre os anos de 2021 a 2023; 15% entre os anos de 2015 a 2017; 10% começaram a vender de forma online entre os anos de 2019 a 2021; 15% entre os anos de 2017 a 2019; e também depois de 2023.

Pode-se constatar, portanto, que apesar das ferramentas de marketing digital serem utilizadas no contexto empresarial de forma mais frequente desde meados dos anos 2000, o maior número de empresas entrevistadas optou por inserir recentemente nos meios de vendas tradicionais o uso de mídias digitais de forma inovadora. Visto constar que 60% aderiu entre os anos de 2021 aos dias atuais, o que constata maior estímulo no período pós pandemia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho explanou as tendências do marketing digital no período de pós-pandemia no comércio varejista do município de Caucaia, mostrando a sua relevância para as empresas e para os estabelecimentos de pequeno porte.

Salienta-se a partir da autonomia e desenvolvimento de cada pequeno negócio um processo de adaptação para se manter no mercado, utilizando o marketing como principal meio para se adequar e crescer em meio a realidade do comércio no período pós-pandemia.

A partir de um formulário estruturado aplicado com proprietários de estabelecimentos comerciais de pequeno porte instalados no Mega Center situado no município de Caucaia-CE. Nesta perspectiva, o presente artigo cumpriu seu principal objetivo geral de analisar as tendências do marketing digital pós pandemia no

município de Caucaia e demais requisitos citados na introdução.

A pesquisa contribuiu para uma visão abrangente sobre o marketing digital no período pós-pandemia, as dificuldades enfrentadas por não saber utilizar os serviços que a internet propõe, e como usá-las auxiliam no crescimento de seu negócio.

Portanto, este artigo poderá ser complementado com pesquisas futuras a respeito do tema, contribuindo a novas perspectivas diante do período pós-pandemia e da presente realidade para os empresários compreenderem o cenário no qual estão inseridos.

REFERÊNCIAS

CNC. **Efeito coronavírus:** número de brasileiros endividados bate novo recorde em abril. 13 abr. 2020. Disponível em:

<<http://cnc.org.br/editorias/economia/noticias/efeito-coronavirus-numero-de-brasileiros-endividados-bate-novo-recorde>>. Acesso em: 03abril2024

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (2018, março). **Precarização do trabalho avança sobre setores e ocupações mais estruturadas.**

Boletim Emprego em Pauta, 7, 1-4. Disponível em:

<<https://www.dieese.org.br/boletimempregoempauta/2018/boletimEmpregoEmpauta7.html>> Acesso em: 14abril2024 às 17:41.

FURLAN, B.; MARINHO, B. **Redes sociais corporativas.** Instituto Desenvolve TI: cursos para capacitação digital, 2013.

GIL, A. C. **Método e técnicas de pesquisa social.** São Paulo, SP: Atlas. 1999.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Panorama da cidade de Caucaia Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/caucaia/panorama>>. Acesso em 31mar2024

KOTLER, P. **Administração de marketing:** a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, p. 10, 2000.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing:** a bíblia do marketing. 12. Ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

LIMEIRA, Tania M. Vidigal. **E-marketing:** o marketing na internet com caos brasileiros. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

MATTEI; FRONZA; HEINEN. **Trinta dias de anúncios de medidas econômicas para enfrentar os impactos da Covid-19:** breve balanço de um desastre anunciado. NECAT, TD 037/2020. Disponível em: <necat.ufsc.br/textos-para>

discussão>. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Acesso em 28abril2024

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do trabalho científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SEBRAE-SP. Quais os problemas mais comuns ao iniciar um negócio?

Disponível em: <

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/quais-osproblemas-mais-comuns-ao-iniciar-umnegocio,9ac2312905e27510VgnVCM1000004c00210aRCRD> > Acesso em maio de 2024.

SILVA, E. L. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 3. ed. Florianópolis: Laboratório de Ensino à Distância da UFSC, 2001.

OLIVEIRA, Vinícius Cardoso de. A importância do Marketing para as Micros e Pequenas Empresas. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano05, Ed. 02, Vol. 02, pp. 28-40. Fevereiro de 2020. ISSN: 2448-0959, Link de acesso:

<<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/marketing/micros-e-pequenas-empresas>> Acesso em 13maio2024.